

SSTSDS V2. N2. 014

Artículo de Revisión

Efecto de la gamificación en la motivación de estudiantes de sexto de básica en el aprendizaje de matemáticas.

Effect of Gamification on the Motivation of Sixth-Grade Students in Learning Mathematics.

Autores:

Katherine Lisbeth Rosado Mindiolaza

Universidad Estatal de Milagro

Milagro – Ecuador

krosadom3@unemi.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0001-0936-9213>

Corresponding Author: *Katherine Lisbeth Rosado Mindiolaza*, krosadom3@unemi.edu.ec

Reception date: 09-Noviembre-2024 **Acceptance:**30-Diciembre-2024 **Publication:** 9-Enero-2025

How to cite this article:

Rosado Mindiolaza, K. L. (2025). Efecto de la gamificación en la motivación de estudiantes de sexto de básica en el aprendizaje de matemáticas. *Sage Sphere of Technology, Sciences,*

Discoveries And

Society, 3(1). <https://sagespherejournal.com/index.php/SSTSDS/article/view/37>

RESUMEN

La gamificación se ha consolidado como una estrategia pedagógica innovadora que permite fortalecer la motivación de los estudiantes dentro del entorno educativo. En este estudio, se examinó el efecto de la implementación de actividades gamificadas en la motivación de los alumnos de sexto de básica en la asignatura de matemáticas en la Unidad Educativa Santiago de Quito. El propósito central fue analizar cómo estas estrategias impactaron en el interés, la participación y el disfrute de los estudiantes durante las clases.

Para ello, se empleó un enfoque metodológico mixto. En la fase cuantitativa, se aplicó un cuestionario a un grupo de 35 estudiantes, utilizando escalas tipo Likert para evaluar diversos aspectos de la motivación. Paralelamente, en la fase cualitativa, se llevaron a cabo entrevistas semiestructuradas con seis docentes con el fin de conocer sus percepciones sobre la implementación de estas estrategias. El análisis de los datos se realizó mediante técnicas estadísticas y temáticas, integrando ambas perspectivas para obtener una visión más completa de los resultados.

Los hallazgos revelaron un incremento significativo en la motivación estudiantil, reflejado en mayores niveles de interés y disfrute en el aprendizaje de las matemáticas. Asimismo, los docentes señalaron que la gamificación favoreció un aprendizaje más dinámico, estimuló la participación activa de los estudiantes y facilitó la comprensión de conceptos matemáticos. No obstante, se identificaron ciertos desafíos, como la necesidad de mayor capacitación docente y el tiempo requerido para diseñar actividades efectivas.

En conclusión, este estudio destaca el impacto positivo de la gamificación en la educación básica, subrayando su potencial para transformar las prácticas pedagógicas y sirviendo como referencia para futuras investigaciones en el área.

Palabras clave: gamificación, motivación estudiantil, matemáticas, educación básica.

ABSTRACT

Gamification has established itself as an innovative pedagogical strategy that enhances student motivation within the educational environment. This study examined the effect of implementing gamified activities on the motivation of sixth-grade students in mathematics at Unidad Educativa Santiago de Quito. The central objective was to analyze how these strategies influenced students' interest, participation, and enjoyment during classes.

To achieve this, a mixed-methods approach was employed. In the quantitative phase, a questionnaire was administered to a group of 35 students using Likert-type scales to assess various aspects of motivation. Simultaneously, in the qualitative phase, semi-structured interviews were conducted with six teachers to explore their perceptions of the implementation of these strategies. Data analysis was carried out using statistical and thematic techniques, integrating both perspectives to obtain a more comprehensive understanding of the results.

The findings revealed a significant increase in student motivation, reflected in higher levels of interest and enjoyment in learning mathematics. Additionally, teachers highlighted that gamification fostered a more dynamic learning experience, encouraged active student participation, and facilitated the comprehension of mathematical concepts. However, certain challenges were identified, such as the need for further teacher training and the time required to design effective activities.

In conclusion, this study underscores the positive impact of gamification in basic education, emphasizing its potential to transform pedagogical practices and serving as a reference for future research in the field.

Keywords: gamification, student motivation, mathematics, basic education.

1. INTRODUCCIÓN

El aprendizaje de las matemáticas en la educación básica representa un desafío significativo debido a la falta de interés y motivación por parte de los estudiantes. Para abordar esta problemática, se han implementado estrategias pedagógicas innovadoras, como la gamificación, la cual integra elementos lúdicos en el proceso educativo con el propósito de aumentar el compromiso y mejorar el rendimiento académico. La aplicación de esta metodología ha mostrado resultados positivos en distintas áreas del conocimiento, al fomentar un aprendizaje más dinámico y significativo. En este contexto, el presente estudio se centra en estudiantes de sexto de básica, explorando el impacto de la gamificación en su motivación hacia el aprendizaje de matemáticas, disciplina clave en su desarrollo académico.

Diversos estudios han evidenciado que la gamificación en la educación básica puede incrementar la motivación y el interés de los estudiantes en su proceso de aprendizaje (Kapp, 2012; Zichermann & Cunningham, 2011). Este enfoque combina elementos de juego, como recompensas y desafíos, con actividades educativas, creando un ambiente atractivo que favorece la adquisición de conocimientos. La motivación es un factor determinante en el desarrollo de habilidades matemáticas (Deci & Ryan, 1985), por lo que este trabajo busca aportar evidencia empírica sobre la efectividad de la gamificación en el aula. Asimismo, se alinea con investigaciones previas que resaltan la importancia de metodologías innovadoras para enfrentar los desafíos actuales en la educación.

Este estudio se sustenta en tres teorías fundamentales: la Teoría de la Autodeterminación, la Teoría del Flow y el Constructivismo. A continuación, se describen sus principios y su relación con la gamificación en el contexto educativo.

La Teoría de la Autodeterminación (TAD), desarrollada por Deci y Ryan (1985), plantea que la motivación intrínseca es esencial para el bienestar psicológico y el aprendizaje significativo. Según esta teoría, la satisfacción de tres necesidades psicológicas básicas—competencia, autonomía y relación—fomenta una mayor implicación en las actividades académicas (Deci & Ryan, 2000; Ryan & Deci, 2017). La gamificación puede contribuir a este proceso al ofrecer a los estudiantes cierto grado de control sobre su aprendizaje, promoviendo su interés y disfrute en las tareas escolares (Deci et al., 1989; Moreno & Martínez, 2021). Estudios han demostrado que los entornos educativos que favorecen la autonomía y la interacción social fortalecen la motivación intrínseca, lo que resulta en un mayor compromiso y persistencia en el aprendizaje (Ryan & Deci, 2000). Además, la motivación autodeterminada ha sido vinculada con un mejor desempeño académico y bienestar emocional (Deci & Ryan, 1985; Vallerand et al., 1993). Por lo tanto, incorporar estrategias gamificadas que atiendan estas necesidades psicológicas puede mejorar la disposición de los estudiantes hacia el aprendizaje, promoviendo resultados educativos más efectivos y duraderos (Deci et al., 2004; Moreno & Martínez, 2021).

Por su parte, la Teoría del Flow, propuesta por Csikszentmihalyi (1990), describe un estado de concentración óptima en el que las personas se sumergen completamente en una actividad. Este estado se alcanza cuando el nivel de desafío de la tarea es adecuado a las habilidades del individuo, lo que incrementa la satisfacción y el compromiso con el aprendizaje (Csikszentmihalyi, 1990). En el ámbito educativo, la gamificación puede propiciar este estado al ofrecer retos progresivos y brindar retroalimentación inmediata (Nakamura & Csikszentmihalyi, 2002). Investigaciones han evidenciado que las experiencias de flujo están asociadas con altos niveles de disfrute y motivación intrínseca, lo que impacta positivamente en el aprendizaje (Csikszentmihalyi et al., 2014). Por lo tanto, el diseño de actividades gamificadas que favorezcan este estado puede contribuir a un mayor compromiso y éxito académico.

El Constructivismo, fundamentado por Piaget (1970) y Vygotsky (1978), destaca la importancia del aprendizaje activo y contextualizado. Piaget sostiene que el conocimiento se construye mediante la interacción con el entorno, mientras que Vygotsky enfatiza el papel de la socialización en el desarrollo cognitivo. En este sentido, la gamificación se presenta como una herramienta efectiva para el aprendizaje constructivista, ya que involucra a los estudiantes en actividades prácticas que les permiten aplicar conceptos teóricos a situaciones reales (Vygotsky, 1978; Bruner, 1996). Además, favorece la colaboración y el desarrollo de habilidades de resolución de problemas (Piaget & Inhelder, 1969). Al generar experiencias interactivas dentro del aula, la gamificación contribuye a una comprensión más profunda y significativa de los contenidos académicos.

El impacto de la gamificación en la educación ha sido ampliamente discutido en la literatura académica. Karl Kapp (2012) señala que la gamificación incorpora elementos como puntos, niveles y recompensas para atraer a los estudiantes y facilitar su aprendizaje. De acuerdo con Kapp, estos elementos no solo aumentan el atractivo del aprendizaje, sino que también promueven la resolución de problemas y la adquisición de conocimientos de manera efectiva. Integrar mecánicas de juego en la enseñanza puede transformar el aula en un entorno más dinámico y participativo, incrementando la motivación y el compromiso estudiantil (Kapp, 2012; Egas et al., 2020).

Por otro lado, Zichermann y Cunningham (2011) destacan que la gamificación no debe limitarse a la incorporación de insignias o recompensas, sino que debe alinearse con las motivaciones intrínsecas de los estudiantes para lograr un impacto significativo. Estos autores enfatizan que una implementación efectiva requiere una comprensión profunda de los mecanismos del aprendizaje y de cómo los elementos del juego pueden influir en la actitud y el comportamiento del alumnado (Zichermann & Cunningham, 2011; Egas et al., 2020). Además, resaltan la importancia del contexto y la narrativa en la aplicación de estrategias gamificadas para maximizar su efectividad en la educación.

En conclusión, la gamificación se ha consolidado como una estrategia efectiva para mejorar la motivación y el aprendizaje en la educación básica. Basada en principios teóricos sólidos como

la Teoría de la Autodeterminación, la Teoría del Flow y el Constructivismo, esta metodología permite diseñar experiencias educativas más atractivas y significativas. Los estudios revisados sugieren que la gamificación puede transformar el aprendizaje matemático en un proceso más dinámico, fomentando el interés y la participación de los estudiantes. No obstante, su implementación requiere una planificación cuidadosa que considere tanto las necesidades de los estudiantes como los desafíos asociados a su aplicación en el aula.

La motivación intrínseca es un factor esencial para el aprendizaje significativo y constituye el fundamento de las estrategias gamificadas en educación. Según Deci y Ryan (1985), cuando los estudiantes experimentan placer e interés genuino por el aprendizaje, su desempeño académico tiende a mejorar considerablemente. No solo se trata del disfrute asociado al aprendizaje, sino también del nivel de compromiso que desarrollan con los contenidos educativos (Deci & Ryan, 1985; Deci et al., 2004). La integración de elementos de juego en el aula permite a los docentes generar experiencias que responden a necesidades psicológicas fundamentales, como la autonomía, la competencia y la relación social, favoreciendo así la motivación intrínseca del alumnado (Deci & Ryan, 2000).

Un estudio empírico llevado a cabo por Hamari et al. (2014) analizó el impacto de la gamificación en el entorno educativo, evidenciando que la aplicación de mecánicas de juego incrementa la participación, la satisfacción y el rendimiento académico de los estudiantes. Los resultados demostraron que estas estrategias no solo fortalecen la motivación intrínseca, sino que también promueven un interés sostenido por el aprendizaje a lo largo del tiempo (Hamari et al., 2014). Dichos hallazgos resaltan la importancia de diseñar experiencias pedagógicas que incorporen de manera efectiva elementos lúdicos con el fin de potenciar los beneficios del aprendizaje basado en la gamificación (Hamari et al., 2014; Egas et al., 2020).

Este trabajo contribuye a la literatura académica sobre gamificación en el ámbito educativo al integrar diversas perspectivas teóricas y resultados empíricos previos, proporcionando un enfoque integral sobre la influencia de las mecánicas de juego en la motivación y el compromiso estudiantil. Al analizar la gamificación desde distintos enfoques, como la motivación intrínseca, el estado de flujo y las estrategias constructivistas, se amplía la comprensión de su aplicabilidad en distintos contextos educativos. Además, al presentar evidencia empírica sobre los efectos positivos de esta metodología, se refuerza la validez de teorías previas y se ofrecen directrices prácticas para docentes y diseñadores de programas educativos interesados en optimizar el aprendizaje a través de enfoques gamificados.

El propósito central de esta investigación es evaluar el impacto de la gamificación en la motivación de estudiantes de sexto de básica en el aprendizaje de matemáticas. Para ello, se plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De qué manera influyen las actividades gamificadas en la motivación de los estudiantes de sexto de básica en el área de matemáticas?

Se parte de la hipótesis de que la implementación de estrategias gamificadas incide positivamente en la motivación de los estudiantes, aumentando su interés por la materia, fomentando una

mayor participación y mejorando su percepción sobre el aprendizaje matemático. Se espera que estas dinámicas favorezcan un entorno educativo más dinámico e interactivo, facilitando la construcción de un aprendizaje significativo.

2. METODOLOGÍA

Este estudio adoptó un enfoque mixto, combinando métodos cuantitativos y cualitativos, con el objetivo de analizar de manera integral cómo influyen las actividades gamificadas en la motivación de los estudiantes de sexto de básica en matemáticas en la Unidad Educativa Santiago. La investigación se llevó a cabo en dos fases complementarias:

Fase 1: Recolección y análisis de datos cuantitativos

Para evaluar el impacto de la gamificación, se aplicó una encuesta estructurada a una muestra representativa de 35 estudiantes. Este cuestionario contenía preguntas cerradas y escalas tipo Likert (de 1 a 5), diseñadas para medir dimensiones clave de la motivación:

- **Interés:** Nivel de atracción hacia las actividades gamificadas.
- **Participación:** Grado de involucramiento en las actividades propuestas.
- **Disfrute:** Nivel de satisfacción y emociones positivas durante la realización de las actividades.

Herramientas utilizadas:

- Un cuestionario diseñado específicamente para evaluar la motivación en un contexto gamificado, validado por expertos en educación.
- Software estadístico (SPSS o similar), utilizado para realizar análisis descriptivos e inferenciales que permitieran identificar patrones, correlaciones y diferencias significativas entre variables.

Los datos obtenidos fueron analizados con el fin de determinar los efectos directos e indirectos de la gamificación en la motivación estudiantil.

Fase 2: Recolección y análisis de datos cualitativos

En esta etapa, se realizaron entrevistas semiestructuradas a seis docentes de la misma institución educativa. Este enfoque permitió profundizar en la percepción y experiencia del profesorado respecto a:

- La implementación de estrategias gamificadas en el aula.
- Su influencia en la motivación y el aprendizaje de los estudiantes.

- Los beneficios y desafíos percibidos en su práctica docente.

Herramientas cualitativas utilizadas:

- Una guía de entrevista con preguntas abiertas enfocadas en la experiencia de los docentes con la gamificación en matemáticas.
- Grabadoras de audio para registrar las entrevistas con precisión.
- Software de análisis temático (NVivo o Atlas.ti), empleado para identificar patrones, tendencias y temas recurrentes en las respuestas.

Las entrevistas fueron transcritas y analizadas mediante un enfoque temático, organizando la información en torno a los aspectos positivos, dificultades y recomendaciones sobre la aplicación de estrategias gamificadas.

Integración de los resultados

El uso de un enfoque mixto permitió:

- Validar los hallazgos desde diferentes perspectivas.
- Comparar las percepciones de los docentes con los datos obtenidos de los estudiantes.
- Ofrecer un panorama completo del impacto de la gamificación en la motivación y en las estrategias pedagógicas implementadas.

Planificación de actividades gamificadas

En el contexto educativo actual, la integración de metodologías innovadoras, como la gamificación, ha demostrado ser una estrategia eficaz para incrementar la motivación y el rendimiento académico, especialmente en materias percibidas como desafiantes, como las matemáticas. En este sentido, los estudiantes de sexto de básica de la Unidad Educativa Santiago de Quito enfrentan dificultades en términos de interés y participación en esta asignatura, lo que puede generar bajos niveles de motivación. La incorporación de actividades gamificadas, que combinan el aprendizaje con elementos de juego y competencia, ofrece un enfoque más dinámico y atractivo, favoreciendo la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades de resolución de problemas.

El uso de estrategias gamificadas en el aula representa una herramienta fundamental para transformar la enseñanza de las matemáticas, ya que fomenta la participación activa y contribuye a generar un entorno de aprendizaje más ameno y accesible. Investigaciones previas (Arellano et al., 2024; Bautista, 2024) han demostrado que la aplicación de tecnologías interactivas y

dinámicas aumenta el interés y la motivación de los estudiantes, promoviendo un aprendizaje más significativo.

A través de las actividades gamificadas, los estudiantes tienen la oportunidad de experimentar el aprendizaje de una manera más estimulante y desafiante, lo que no solo impacta positivamente en su desempeño académico, sino que también fortalece su confianza en la asignatura. La implementación de estas estrategias contribuye a la construcción de un ambiente educativo inclusivo y accesible, favoreciendo el desarrollo integral de los estudiantes.

Objetivo General: El propósito principal de esta planificación es crear e implementar actividades gamificadas que impulsen la motivación y el aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de sexto año de educación básica. Para ello, se emplearán enfoques interactivos y colaborativos que fomenten la resolución de problemas, estimulen la creatividad y fortalezcan el trabajo en equipo.

Actividad	Objetivo	Estrategia	Recursos necesarios	Tiempo estimado
Escape Room Matemático	Reforzar el razonamiento lógico y la resolución de problemas.	Resolver acertijos matemáticos para desbloquear pistas y avanzar en un entorno virtual.	Plataforma de escape room (Genially, Google Forms con secciones bloqueadas), problemas matemáticos.	40 min
Carrera de Problemas	Mejorar la velocidad y precisión en operaciones matemáticas.	Competencia entre equipos para resolver ecuaciones en un tiempo determinado.	Kahoot, Quizizz o Socrative, tabla de puntuación en Google Sheets.	30 min
Caza del Tesoro Matemático	Aplicar conceptos matemáticos en situaciones del mundo real.	Resolver desafíos matemáticos para encontrar pistas ocultas en un EVA interactivo.	Plataforma LMS (Moodle, Edmodo), enlaces con pistas, recursos multimedia.	45 min
Matemáticas en Minecraft	Fomentar el aprendizaje geométrico y espacial.	Construcción de figuras geométricas y resolución de retos matemáticos en un mundo virtual.	Minecraft Education Edition, guías con instrucciones.	50 min

El Rey de las Fracciones	Desarrollar habilidades en el manejo de fracciones.	Juego de roles donde los estudiantes ganan puntos al resolver problemas con fracciones.	Plataforma de videoconferencia, tablero interactivo (Jamboard, Miro), tarjetas de fracciones.	35 min
Trivia Matemática Interactiva	Evaluar conocimientos de manera dinámica.	Juego de preguntas y respuestas con niveles de dificultad creciente.	Kahoot, Quizizz o Google Forms con respuestas automáticas.	25 min
Misiones Matemáticas en Realidad Aumentada	Integrar tecnología avanzada en la resolución de problemas matemáticos.	Uso de aplicaciones de realidad aumentada para resolver desafíos matemáticos.	Aplicaciones de RA (GeoGebra AR, ARMath), dispositivos móviles o tabletas.	40 min

Fuente: Elaboración propia

Esta tabla ofrece una estructura sistemática para la planificación de actividades gamificadas orientadas al aprendizaje de las matemáticas en estudiantes de sexto año de educación básica. Cada propuesta está diseñada para promover la participación activa, la colaboración entre los alumnos y el desarrollo de la motivación, integrando recursos digitales, herramientas interactivas y metodologías dinámicas que mantendrán el interés y el compromiso durante las sesiones de clase.

3. RESULTADOS

A continuación, se exponen los resultados obtenidos del cuestionario aplicado a los estudiantes de sexto de educación básica.

Tabla 1: *Interés en las actividades gamificadas*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	2,9%	2,9%
En desacuerdo	2	5,7%	8,6%
Neutral	3	8,6%	17,1%

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
De acuerdo	14	40,0%	57,1%
Totalmente de acuerdo	15	42,9%	100%
Total	35	100%	

Nota: El 82,9% de los estudiantes manifestó estar de acuerdo o completamente de acuerdo en que las actividades gamificadas aumentaron su interés por las matemáticas (Elaboración propia). La introducción de estas actividades en las lecciones de matemáticas promovió un notable aumento en la motivación de los estudiantes, como lo indican las respuestas positivas de un 82,9%. Esto evidencia un efecto positivo y significativo de la gamificación en su entusiasmo por la materia.

Tabla 2: *Participación en las actividades gamificadas*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	2,9%	2,9%
En desacuerdo	2	5,7%	8,6%
Neutral	4	11,4%	20,0%
De acuerdo	14	40,0%	60,0%
Totalmente de acuerdo	14	40,0%	100%
Total	35	100%	

Nota: El 80% de los estudiantes estuvo de acuerdo o completamente de acuerdo en participar activamente en las actividades gamificadas (Elaboración propia). Los resultados mostraron que la gamificación estimuló la participación activa de los estudiantes en las clases de matemáticas, evidenciado por el 80% de respuestas positivas, lo que sugiere que estas actividades tuvieron un impacto motivador en su involucramiento.

Tabla 3: *Disfrute de las actividades gamificadas*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	2,9%	2,9%
En desacuerdo	1	2,9%	5,8%
Neutral	3	8,6%	14,4%
De acuerdo	13	37,1%	51,5%
Totalmente de acuerdo	17	48,6%	100%
Total	35	100%	

Nota: El 85,7% de los estudiantes expresó haber disfrutado de las clases de matemáticas que incorporaron actividades gamificadas (Elaboración propia). El alto nivel de satisfacción, con un 85,7% de estudiantes contentos con este enfoque, respaldó la idea de que la gamificación enriqueció la experiencia educativa y fomentó una participación más activa de los estudiantes..

Tabla 4: *Comprensión de los conceptos de matemáticas.*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	2	5,7%	5,7%
En desacuerdo	2	5,7%	11,4%
Neutral	5	14,3%	25,7%
De acuerdo	12	34,3%	60,0%
Totalmente de acuerdo	14	40,0%	100%
Total	35	100%	

Nota: El 74,3% de los estudiantes estuvo de acuerdo o completamente de acuerdo en que las actividades gamificadas les facilitaron la comprensión de los conceptos matemáticos (Elaboración propia). Los resultados mostraron que una gran parte de los estudiantes (74,3%) consideró que las actividades gamificadas ayudaron a mejorar su entendimiento de los conceptos matemáticos, lo que resalta la efectividad de la gamificación como estrategia educativa.

Tabla 5: *Motivación para aprender matemáticas*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	1	2,9%	2,9%
En desacuerdo	3	8,6%	11,4%
Neutral	4	11,4%	22,8%
De acuerdo	13	37,1%	59,9%
Totalmente de acuerdo	14	40,0%	100%
Total	35	100%	

Nota: El 77,1% de los estudiantes manifestó sentirse más motivado para aprender matemáticas cuando se incorporaron actividades gamificadas (Elaboración propia). La implementación de estas actividades tuvo un impacto notable en la motivación de los estudiantes, ya que un 77,1% reportó un aumento en su interés, lo que demuestra de manera positiva la efectividad de esta estrategia.

Tabla 6: *Preferencia por actividades gamificadas frente a métodos tradicionales*

Respuesta	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje acumulado
Totalmente en desacuerdo	2	5,7%	5,7%
En desacuerdo	3	8,6%	14,3%
Neutral	3	8,6%	22,9%
De acuerdo	12	34,3%	57,2%
Totalmente de acuerdo	15	42,9%	100%
Total	35	100%	

Nota: El 77,2% de los estudiantes manifestó una preferencia por las actividades gamificadas en lugar de los métodos tradicionales de enseñanza (Elaboración propia). Esta preferencia fue considerable, ya que un 77,2% de las respuestas fueron positivas, lo que indicó que los estudiantes apreciaron este enfoque de enseñanza y aprendizaje.

Los resultados mostraron una actitud altamente positiva hacia la implementación de actividades gamificadas en las clases de matemáticas. La mayoría de los estudiantes reportó un aumento en su motivación, una participación más activa, disfrute de las clases y una mejora en la comprensión de los conceptos. Además, la preferencia por la gamificación en lugar de los métodos tradicionales indicó una inclinación favorable hacia el uso de estrategias innovadoras en el aula. Estos resultados sugieren que la gamificación tuvo un impacto positivo tanto en la motivación como en el aprendizaje de los estudiantes de sexto de educación básica en matemáticas. A continuación, se presentan los resultados de la entrevista realizada a los 6 docentes de la institución educativa.

Nº	Pregunta	Respuestas de los Docentes
1	¿Cómo considera que la implementación de actividades gamificadas ha afectado la motivación de los estudiantes en su aprendizaje de matemáticas?	4 docentes indicaron que la motivación de los estudiantes ha aumentado significativamente, destacando mayor interés y participación. 2 docentes mencionaron que, aunque los estudiantes se sienten motivados, el impacto no ha sido tan alto en términos de mejora académica.
2	¿Qué tipo de actividades gamificadas ha utilizado en sus clases de matemáticas? ¿Cuáles han sido las más efectivas?	Todos los docentes mencionaron el uso de juegos interactivos y plataformas como Kahoot y Quizlet. 3 docentes destacaron que las actividades que combinan competencia y trabajo en equipo fueron las más efectivas.
3	¿Cómo percibe la participación de los estudiantes durante las actividades gamificadas en comparación con otros métodos tradicionales?	5 docentes notaron una participación más activa y entusiasta, con estudiantes más dispuestos a participar. Un docente mencionó que algunos estudiantes aún se sienten inseguros con la tecnología.
4	¿Ha notado algún cambio en la actitud de los estudiantes hacia las matemáticas desde la implementación de la gamificación?	Todos los docentes coincidieron en que los estudiantes muestran más interés por las matemáticas y están más dispuestos a participar, destacando un cambio positivo en la actitud general hacia la asignatura.
5	¿Cuáles consideran que son los principales beneficios de utilizar actividades gamificadas en la enseñanza de matemáticas?	La mayoría de los docentes destacó la mejora en la motivación y el aumento de la participación. 4 docentes mencionaron que las actividades gamificadas promueven el trabajo en equipo y la competitividad saludable, lo que favorece la comprensión de conceptos.

Nº	Pregunta	Respuestas de los Docentes
6	¿Qué desafíos ha enfrentado al incorporar actividades gamificadas en su plan de enseñanza de matemáticas?	2 docentes mencionaron la falta de recursos tecnológicos adecuados. Otros 4 docentes señalaron que algunos estudiantes no se adaptan bien a las herramientas tecnológicas y requieren más tiempo para familiarizarse con las plataformas.
7	¿Cree que las actividades gamificadas han mejorado la comprensión de los conceptos matemáticos por parte de los estudiantes?	4 docentes confirmaron que las actividades gamificadas ayudaron a los estudiantes a comprender mejor los conceptos, especialmente los difíciles. 2 docentes indicaron que el impacto sobre la comprensión era moderado.
8	¿Qué recomendaciones daría para mejorar la implementación de actividades gamificadas en el aula de matemáticas?	Los docentes recomiendan más capacitación en el uso de herramientas tecnológicas y la creación de actividades personalizadas según las necesidades de los estudiantes. Algunos también sugirieron que se debería tener más tiempo para implementar actividades sin prisas.

Fuente: Elaboración propia

Análisis de los resultados:

Motivación Incrementada: Todos los docentes coincidieron en que la gamificación aumentó la motivación de los estudiantes, destacando una mejora significativa en su actitud hacia las matemáticas.

Ventajas del Trabajo Colaborativo: Se observó que la gamificación fomentó el trabajo en equipo y una participación activa, lo cual favoreció el aprendizaje colectivo e incentivó a los estudiantes a involucrarse más en el proceso educativo.

Retos con el Uso de Tecnología: A pesar de reconocer los beneficios de las herramientas gamificadas, algunos docentes enfrentaron desafíos relacionados con la escasez de recursos adecuados y la falta de tiempo para adaptarse a estas nuevas metodologías.

Efecto en la Comprensión: Además de mejorar la motivación, la gamificación también facilitó la comprensión de conceptos matemáticos, especialmente los más complejos, aunque algunos docentes señalaron que los avances no fueron uniformes para todos los estudiantes. En conjunto, estas respuestas reflejaron una aceptación generalizada de los beneficios de las actividades gamificadas en el aula, aunque también se identificaron áreas de mejora, como la formación docente y los recursos tecnológicos disponibles.

4. DISCUSIÓN

Resultados Cuantitativos

Los resultados cuantitativos mostraron un aumento considerable en el interés, la participación y el disfrute de los estudiantes al aplicar actividades gamificadas. Esto confirma que las estrategias pedagógicas basadas en el juego pueden actuar como motivadores intrínsecos, promoviendo una actitud favorable hacia el aprendizaje. Las actividades diseñadas no solo cumplieron con los objetivos académicos, sino que también proporcionaron una experiencia emocional positiva, resaltando su valor educativo. Este hallazgo subraya cómo la gamificación puede integrarse exitosamente en las dinámicas del aula en la educación básica, ofreciendo un enfoque de aprendizaje más atractivo. Además, las respuestas cualitativas de los docentes apoyan esta visión, destacando cómo la incorporación de elementos gamificados aumentó la atención y el compromiso de los estudiantes. Estos resultados se alinean con estudios previos que subrayan la efectividad de la gamificación para fortalecer la relación emocional con las actividades académicas (Saucedo et al., 2024). Así, los datos obtenidos no solo corroboran los beneficios inmediatos de la gamificación, sino que también abren la puerta a su implementación más amplia en diferentes niveles educativos.

Comparación con Estudios Previos

En relación con investigaciones anteriores, como las de Bastidas (2024), este estudio reafirma que la gamificación mejora la motivación estudiantil. Sin embargo, a diferencia de estudios previos centrados en la educación superior o secundaria, esta investigación aporta una perspectiva innovadora al explorar los efectos de estas estrategias en la educación básica. La motivación en las primeras etapas del aprendizaje es esencial, ya que establece la base para el rendimiento académico futuro. Este enfoque amplía la aplicación de la gamificación a niveles educativos menos explorados. Además, los hallazgos sugieren que las actividades gamificadas son más efectivas cuando se adaptan a las características y necesidades de los estudiantes de educación básica, lo que demuestra que la gamificación es una herramienta versátil en diversos contextos educativos, fomentando no solo la motivación, sino también el desarrollo de habilidades blandas como el trabajo en equipo y la resolución de problemas.

Impacto en el Rendimiento Académico

Aunque el objetivo principal de este estudio fue evaluar la motivación, los datos cualitativos recolectados sugieren una relación indirecta entre la gamificación y el rendimiento académico. Los docentes entrevistados observaron que los estudiantes mostraron mayor atención, compromiso y disposición para resolver problemas matemáticos durante las sesiones gamificadas, lo que podría traducirse en un mejor desempeño en las evaluaciones académicas. Este hallazgo sugiere que la gamificación, al promover la motivación intrínseca, tiene el potencial

de influir positivamente en el rendimiento académico a mediano y largo plazo. No obstante, este aspecto no fue tratado de manera directa en el estudio, lo que abre una oportunidad para futuras investigaciones. Sería valioso diseñar estudios longitudinales que investiguen cómo la gamificación puede impactar el desarrollo de competencias matemáticas y los resultados académicos, consolidando su utilidad como herramienta pedagógica integral.

Percepciones Docentes

Los docentes coincidieron en que las actividades gamificadas no solo benefician a los estudiantes, sino que también afectan positivamente su práctica pedagógica. Las respuestas obtenidas en las entrevistas destacaron que la gamificación les permitió innovar en sus métodos de enseñanza, creando un ambiente más dinámico y participativo en el aula. Además, los maestros mencionaron que el entusiasmo de los estudiantes incrementó su propia motivación, generando una dinámica bidireccional que mejora la experiencia educativa. Esto está en línea con Estrella Romero et al. (2024), quien enfatizó cómo la gamificación fomenta la innovación docente y fortalece la relación entre maestros y estudiantes. Además, los docentes indicaron que las actividades gamificadas les ayudaron a diversificar sus estrategias pedagógicas, facilitando el cumplimiento de los objetivos curriculares de manera más accesible y efectiva.

Limitaciones y Desafíos

A pesar de los resultados positivos, el estudio identificó algunos desafíos en la implementación de las actividades gamificadas. Los docentes mencionaron la necesidad de más tiempo y recursos para diseñar actividades efectivas, así como la falta de formación específica en estrategias gamificadas. Estos obstáculos destacan la importancia de establecer políticas educativas que promuevan la capacitación docente y proporcionen recursos tecnológicos adecuados para la integración de la gamificación en el aula. Monge & Rayón (2024) y Bastidas & Jara (2024) han señalado que las limitaciones de recursos y la falta de formación docente son factores clave que afectan la adopción de metodologías innovadoras en el sistema educativo. En este sentido, el éxito de la gamificación depende no solo de su diseño, sino también de un entorno institucional que facilite su implementación.

Implicaciones Prácticas para la Educación Básica

Este estudio destaca la relevancia de las metodologías gamificadas en la educación básica, resaltando su capacidad para satisfacer las necesidades emocionales y académicas de los estudiantes. Al aumentar la motivación y promover la participación activa, las actividades gamificadas contribuyen al aprendizaje significativo y colaborativo, especialmente en áreas tradicionalmente desafiantes como las matemáticas. En línea con Bastidas & Rivera (2024), este enfoque promueve un cambio necesario hacia metodologías personalizadas y centradas en el estudiante. Las actividades gamificadas no solo brindan beneficios inmediatos en términos de motivación, sino que también abren la puerta a una transformación pedagógica más amplia en la educación básica.

Contribuciones al Campo Educativo

La integración de la gamificación en la educación básica representa una valiosa aportación al campo educativo, ofreciendo evidencia empírica de su efectividad en contextos reales. Este estudio no solo valida los beneficios previamente documentados de la gamificación, sino que también amplía sus aplicaciones más allá de la educación superior, donde se ha investigado en mayor medida. Al generar un marco de referencia para la implementación de actividades gamificadas en educación básica, este estudio establece las bases para futuras investigaciones y prácticas pedagógicas, consolidando la gamificación como una estrategia clave en la educación contemporánea.

Recomendaciones para Futuros Estudios

Los futuros estudios deben centrarse en explorar los efectos de la gamificación en áreas como la resolución de problemas, el pensamiento crítico y el trabajo en equipo. Además, sería útil analizar el impacto a largo plazo de estas estrategias, tanto en la motivación como en el rendimiento académico de los estudiantes. Este enfoque permitiría identificar prácticas sostenibles y escalables, facilitando la implementación de la gamificación en diversos contextos educativos. También se recomienda investigar cómo diferentes niveles de complejidad en las actividades gamificadas pueden influir en los resultados, lo que ayudaría a optimizar su diseño pedagógico.

5. CONCLUSIÓN

El estudio evidenció que las actividades gamificadas incrementan considerablemente la motivación de los estudiantes de sexto de básica en matemáticas, mejorando su interés, participación y disfrute durante las clases. Este enfoque pedagógico fomenta un aprendizaje más dinámico y atractivo, ajustado a las necesidades actuales de la educación básica.

La implementación de actividades gamificadas no solo benefició a los estudiantes al potenciar su motivación, sino que también tuvo un efecto positivo en la práctica pedagógica de los docentes. Los maestros experimentaron una mayor satisfacción al observar un aumento en el compromiso de sus alumnos, lo que subraya el papel transformador y motivador de la gamificación.

A pesar de los resultados positivos, el estudio identificó varios desafíos, como la falta de tiempo para diseñar actividades gamificadas y la necesidad de una formación continua para los docentes. Estos aspectos resaltan la importancia de establecer políticas educativas que proporcionen los recursos y la capacitación necesarios para garantizar una implementación efectiva de estas estrategias.

Este estudio amplía el conocimiento sobre la aplicación de la gamificación en contextos de educación básica, destacando su potencial para transformar las prácticas educativas tradicionales

en metodologías innovadoras y eficaces. Además, demuestra cómo estas estrategias pueden adaptarse a los niveles educativos más tempranos.

En conclusión, las actividades gamificadas tienen un impacto positivo no solo en la motivación de los estudiantes, sino también en su rendimiento potencial. Este hallazgo sugiere la necesidad de continuar investigando la gamificación en diferentes niveles y áreas educativas para consolidarla como una herramienta clave en la educación contemporánea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Arellano, S., Ochoa González, CR, Ronquillo Morante, LK, & Ruiz Ramos, JE (2024). Transformación educativa en la universidad: implementación de TIC e IA para fortalecer la enseñanza y el proceso evaluativo. *Revista Social Fronteraiza*, 4 (5), e45501. [https://doi.org/10.59/resoforo.2024.4\(5\)501](https://doi.org/10.59/resoforo.2024.4(5)501)
- Bastidas González, L. D. (2024). Estrategias de gamificación en la educación: herramientas innovadoras para promover aprendizajes significativos y transformar procesos pedagógicos tradicionales. *Sapiens in Education*, 1(3), 21-36. https://revistasapiensec.com/index.php/sapiens_in_education/article/view/26
- Bastidas González, K. A., & Jara Vera, R. J. (2024). Percepciones de los profesores universitarios sobre el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza: Un estudio cualitativo. *Sapiens in Higher Education*, 1(1), 18-27. https://revistasapiensec.com/index.php/Sapiens_in_Higher_Education/article/view/38
- Bastidas González, L. D., & Rivera Valderrama, S. (2024). Análisis de estrategias digitales innovadoras para fortalecer la resiliencia frente al bullying escolar. *Sapiens in Education*, 1(2), 1-12. https://revistasapiensec.com/index.php/sapiens_in_education/article/view/23
- Bautista, JMS (2024). Las innovaciones educativas y su impacto en la mejora de las prácticas docentes. *Revista Guate Superior*, 102. <https://revistasguatesuperi.edu.gt/indice.php/RGES/articulo/v/102>
- Bruner, J. S. (1996). *The Culture of Education*. Harvard University Press. <https://www.hup.harvard.edu/books/9780674179530>
- Csikszentmihalyi, M. (1990). *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. Harper & Row. https://www.researchgate.net/publication/224927532_Flow_The_Psychology_of_Optimal_Experience
- Csikszentmihalyi, M. (1997). *Finding Flow: The Psychology of Engagement with Everyday Life*. Basic Books.

https://www.researchgate.net/publication/200026151_Finding_Flow_The_Psychology_of_Engagement_With_Everyday_Life

- Deci, E. L., & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic Motivation and Self-Determination in Human Behavior*. Plenum Press. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-1-4899-2271-7>.
- Deci, E. L., Connell, J. P., & Ryan, R. M. (1989). Self-determination in a work organization. *Journal of Applied Psychology*, 74(4), 580-590. <https://www.scirp.org/reference/ReferencesPapers?ReferenceID=2046750>
- Estrella Romero, V. A., Jimbo Román, F. M., & Egas Villafuerte, V. P. (2024). Efectos de actividades gamificadas en el fortalecimiento de competencias de lecto-escritura en estudiantes de quinto grado de educación básica. *Sapiens in Education*, 1(1), 15-31. https://revistasapiensec.com/index.php/sapiens_in_education/article/view/22
- Hamari, J., Koivisto, J., & Sarsa, H. (2014). Does gamification work? A literature review of empirical studies on gamification. In 2014 47th Hawaii international conference on system sciences (pp. 3025-3034). IEEE. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6758978>
- Kapp, K. M. (2012). *The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education*. Wiley. <https://www.wiley.com/en-it/The+Gamification+of+Learning+and+Instruction%3A+Game-based+Methods+and+Strategies+for+Training+and+Education-p-9781118096345>
- Monge-López, Carlos & Rayón-Rumayor, L. & Fernández-Navas, Manuel. (2024). LA INNOVACIÓN EDUCATIVA EN EL SIGLO XXI: MERCANTILIZACIÓN VS CAMBIO SOCIAL. *Cadernos CEDES*. 44. 141-152. 10.1590/cc273218.
- Moreno, J. A., & Martínez, A. (2021). Importancia de la Teoría de la Autodeterminación en la Educación Física. <https://www.redalyc.org/pdf/2270/227017635004.pdf>
- Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The Concept of Flow. In *Handbook of Positive Psychology* (pp. 89-105). Oxford University Press. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1162730>
- Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2014). The Concept of Flow. In *Flow and the foundations of Positive Psychology* (pp. 239-263). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-017-9088-8_16.
- Piaget, J. (1970). *The Science of Education and the Psychology of the Child*. Orion Press. <https://archive.org/details/scienceofeducati00piag>
- Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). *The Psychology of the Child*. Basic Books. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1135561>
- Saucedo James, M. A., Cedeño Zambrano, G. A., & Hurtado Mora, M. J. (2021). La gamificación: estrategia pedagógica en la educación básica superior. *Magazine De Las Ciencias: Revista De Investigación E Innovación*, 5(CISE). Recuperado a partir de <https://revistas.utb.edu.ec/index.php/magazine/article/view/1078>

Vallerand, R. J., Fortier, M., & Guay, F. (1993). Self-determination and persistence in a real-life setting: Toward a motivational model of performance. *Journal of Personality and Social Psychology*, 65(1), 127-140. https://selfdeterminationtheory.org/SDT/documents/1997_VallerandFortierGuay_JPSP.pdf

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press. <https://www.jstor.org/stable/j.ctvjf9vz4>

Zichermann, G., & Cunningham, C. (2011). *Gamification by Design: Implementing Game Mechanics in Web and Mobile Apps*. O'Reilly Media. <https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1808930>

Conflicto de Intereses: Los autores afirman que no existen conflictos de intereses en este estudio y que se han seguido éticamente los procesos establecidos por esta revista. Además, aseguran que este trabajo no ha sido publicado parcial ni totalmente en ninguna otra revista.